

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ИХ СВЯЗЬ С ТЕХНОПАРКАМИ

Джураева Г.Н.

Старший преподаватель кафедры «Интерьера дизайна», Самаркандский государственный архитектурно-строительный университета.

Суюнова Н.А.

Старший преподаватель кафедры «Интерьера дизайна», Самаркандский государственный архитектурно-строительный университета.

Аннакулов Ж.М.

преподаватель кафедры «Архитектуры» Самаркандский государственный архитектурно-строительный университета.

Аннотация: В раннем формировании мозаичных ландшафтных композиций наука о древних садах и парках приходит с территории Египта, который считается одной из первых цивилизаций земли. Потребности египетского земледелия высокого уровня, основанного на развитой системе ирригационных сооружений и сооружений, требовали создания садов в этом регионе с использованием ландшафтных композиций.

Ключевые слова: ландшафт, садово-парковый комплекс, ландшафтный дизайн, архитектура, искусство, лестница, аллея, прикладное искусство, дворец, сады-заповедники.

Введение: Комплексная концепция городского ландшафта. Когда мы представляем себе городской пейзаж, все части, окружающие город, являются парками: парки, скверы, оживленные улицы, аллеи, бульвары, жилые дома, общественные здания. В каждом городе есть свой художественный изюминка и популярен благодаря своей эстетической красоте, уникальному внешнему виду, запоминающимся аспектам.

Актуальность темы. Важнейшими процессами, происходящими в мировом хозяйстве со второй половины XX века и радикально изменяющими его, стали интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей. Фундаментальной закономерностью мирового развития становится устойчивое нарастание взаимозависимости национальных экономик, повышение степени целостности мирового хозяйства как саморазвивающейся системы. Мировое хозяйство становится не только более однородным, но и глобальным. Оно характеризуется высокой степенью интенсивности межгосударственного движения товаров, факторов производства, технологий и информации, а также ростом объемов международного наукоемкого, высокотехнологичного производства. Интернационализация производства и обмена товаров и услуг усиливается в результате очередного этапа научно-технической революции. Развитие производительных, возрастание общественного благосостояния, перемены в социальной структуре мирового сообщества связаны, в первую очередь, с формированием и развитием наукоемких отраслей промышленности, за счет возникновения новых видов производств, а также с качественными изменениями традиционных производств. Научно-технический потенциал становится первостепенным фактором развития экономики любого государства как части мирохозяйственного комплекса. За последние 30 лет в мировом хозяйстве произошла целая серия технологических и фундаментальных открытий в

области электроники, радиофизики, оптоэлектроники и лазерной техники, современного материаловедения ("новые материалы"), химии и катализа, создания современных авиации и космонавтики, бурное развитие информационных технологий, достигнуты значительные результаты в области микро- и нанoeлектроники. Они породили производство наукоемкой продукции, в основе которой лежат наукоемкие технологии, за счет которых, в свою очередь, происходит экономическое развитие в последние годы. В результате, научно-технический прогресс в последние десятилетия приобретает ряд новых черт. Изменяется взаимодействие науки с производством: раньше техника и производство развивались в основном путем накопления эмпирического опыта, теперь они стали развиваться на основе науки - в виде наукоемких технологий. В наукоемких технологиях способ производства конечного продукта включает в себя многочисленные вспомогательные производства, использующие новейшие технологии и достижения фундаментальных и прикладных наук. За последние 15-20 лет промышленно развитые страны накопили значительный опыт организации инновационной деятельности. Возникли различные новые формы внедрения научных разработок в производство: технологическая кооперация, межстрановой технологический трансферт, территориальные научно-промышленные комплексы. Становление и рост наукоемких отраслей хозяйств отдельных стран происходит в острой конкурентной борьбе на мировом рынке, ибо крупные масштабы производства и сбыта являются необходимым условием накопления средств для дальнейшего развития исследований и разработок. Победителями оказываются те страны и корпорации, которые не просто обладают мощным научно-техническим потенциалом, но и умеют наиболее эффективно его использовать, то есть трансформировать новые научные идеи и открытия в коммерческую продукцию, быстрее других и с меньшими

издержками проходить цикл «наука - производство - сбыт». В этих условиях проблемы формирования, развития и использования научного потенциала приобретают не только государственное, но и международное, глобальное значение. Во всех передовых странах формируются государственные органы обеспечения развития науки, а государственная научно-техническая политика становится одной из основных составляющих экономической политики. Складывается отчетливая мировая тенденция объединения сил и средств для развития научно-исследовательских разработок на национальном, региональном и международном уровнях. Исследования западных экономистов убедительно показывают, что, во-первых, именно малые и средние предприятия обеспечивают более двух третей занятости и национального дохода в ведущих странах мира [14, с. 8]; во-вторых, только оптимальное сочетание крупных и малых фирм позволяет поддерживать высокие темпы научно-технического и экономического прогресса; в-третьих, малые фирмы в наукоемких секторах промышленности являются наиболее активными субъектами инновационного процесса, выполняют очень большой объем доработки, модификации, рыночного освоения результатов крупных открытий, совершенных силами большой науки. В настоящее время весьма актуален поиск путей интеграции российской экономики в мировое хозяйство и использования эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества, способствующих использованию преимуществ международного разделения труда. Объективной необходимостью в условиях глобализации мирового хозяйства является увеличение степени открытости экономики России. Выход России из системного кризиса и интеграция ее экономики в мировое хозяйство требуют глубоких социально-экономических преобразований на основе нового типа воспроизводства, базирующегося на применении эффективных технологий, на использовании инновационных механизмов. Одной из важнейших функционально-организационных структур, определяющей активное вовлечение национальных экономик в мировое хозяйство, в том числе в общемировые научно-технические связи, в конце XX века, в период вступления в эпоху геоэкономики, становится такая специфическая форма интеграции науки, промышленности и капитала, как технополисы и технопарки. Эти структуры являются основой инновационного механизма, соединяющего в единый поток генерирование научных идей, прикладные разработки и реализацию научных результатов в производство. Технополисы и технопарки (ТП), содействуя образованию наукоемкого сектора в сфере высокотехнологичной промышленности, являясь его своеобразным катализатором, формируют научно-техническое ядро мирового хозяйства. Для стран с экономикой переходного типа развитие технополисов и технопарков может стать важнейшим средством стратегических преобразований. Создание на

территории России ТП способствовало бы стимулированию инвестиционной активности, структурной перестройке экономики России и ее ускоренному развитию на основе высокотехнологичных производств, восстановлению взаимодействия в цепи «наука - производство», повышению эффективности развития производства в стране, созданию новых рабочих мест, особенно в регионах с большой безработицей, запуску инновационного механизма ускоренного развития экономики. Развитие ТП может содействовать концентрации национального научного потенциала, переносу высоких технологий и научно-технических новшеств из области разработок в производство, способствовать коммерциализации науки, ускорению научно-технического прогресса, росту конкурентоспособности российской экономики и продукции на мировом рынке, а также созданию программ устойчивого развития, учитывающих интересы нынешних и будущих поколений с точки зрения социальных, экономических и экологических требований. Создание технополисов и технопарков в России, изучение проблем их формирования и функционирования, исследование их роли и значимости в российской экономике переходного типа в настоящее время весьма актуально для экономической теории и практики, заслуживает особого внимания с теоретической и практической точек зрения. На рубеже XX-XXI в.в. объективно необходима разработка стратегии экономического развития России. Частью этой стратегии является выработка механизма функционирования технополисов и технопарков на территории России. Данное обстоятельство определило выбор темы диссертации и направление исследования.

Цели и задачи исследования. Целями исследования в статье являются: обобщение и систематизация мирового опыта становления, развития и функционирования технополисов и технопарков с учетом возможностей его применения в России, а также в Узбекистане; изучение влияния этих структур на развитие национальных экономик; выявление основных тенденций их развития; оценка современного состояния, значения и перспективных направлений развития технополисов и технопарков в России; исследование и оценка их влияния на развитие российской экономики, основных проблем, возникающие перед ними в процессе функционирования; разработка новых подходов к концепции развития технополисов и технопарков; определение методологической основы оценки экономической эффективности их деятельности. Исходя из этих целей, в статье решаются следующие задачи:

- провести систематизацию и классификацию существующих в мире технико-внедренческих зон и определить место в ней технополисов и технопарков;
- уточнить дефиницию понятий "технополис" и "технопарк";

- изучить особенности развития и влияния технополисов и технопарков на экономику промышленно развитых и развивающихся стран;

- охарактеризовать этапы развития технополисов и технопарков в России;

- выявить особенности функционирования этих структур на современном этапе в условиях переходной российской экономики;

- исследовать роль и значение технополисов и технопарков для различных сфер национальной экономики и выявить факторы, определяющие экономическую эффективность их создания;

- проанализировать механизм функционирования действующих на территории России технополисов и технопарков с выявлением возникающих при этом проблем;

Основная часть: Внедрение эффективных механизмов управления сферой архитектуры и строительства в стране, формирование современного имиджа регионов, обеспечение гармонии национальных и международных стандартов, коренное улучшение архитектурных сооружений в городах, одним словом, создание благоприятных условий в городских и сельских населенных пунктах нашей страны, развитие инженерной и транспортной социальной инфраструктуры в прилегающих регионах, ландшафтный дизайн, ландшафтный дизайн, разработка ландшафтного дизайна, применение биоархитектуры на практике, На основе нашей национальной архитектуры проводится большая работа по широкому использованию зарубежного опыта. Особенно в нашей стране растет интерес к ландшафтной архитектуре, ландшафтному дизайну. В Египте узор периода Нового царя, начавшегося в середине 2-го тысячелетия до нашей эры, изображен в украшениях частных садов с различными бассейнами и деревьями, отличающимися друг от друга, с прямоугольным правильным архитектурным планом. Такие сады строились под дворцами правителей, во дворах богатых домов, вокруг храмов, в их священных секциях. Дворцы и храмы строились на холмах и холмах, обычно недостижимых из-за разлива реки Нил. Наверное, именно поэтому в предгорьях Древнего Египта были сады с большим количеством сцен. Геопластичность, в свою очередь, можно считать одним из первых этапов формирования композиций, относящихся к рельефу земли. Дворы дворцов выровнены и на основе композиционных законов сформированы прямоугольные квадратные сады. По краям сада были посажены большие деревья, а внутри высажены низкорослые деревья и кустарники. Посередине находится большой бассейн, рядом с которым построен зонтик. Одной из особенностей египетских садов является смешанная посадка прудов, клумб, плодовых и декоративных деревьев, виноградников и огородов. Овощи и цветы высаживают в промежутках между рядами деревьев. А для виноградников есть отдельная зона. В древнейшие времена пергола использовалась для подъема виноградных лоз. Позже их вырезали и накрывали виноградниками

(треккинговыми) зонтиками. Со стороны садов находится здание дворца, а от ворот идет аллея, утопающая в винограде. Между центром сада и частями сада есть бассейны. Городские крепости, паломничества, сады и бассейны в них в основном выполнены по правильным прямоугольным симметричным планам. Египетские садоводы выращивали жемчуг, шаббаты и розы. В дополнение к этому, сады засажены цветами перца, кустарника, серны, лилий, лилий и папируса. Во времена Новых царств в Египте у каждого храма был свой сад. Сад – это искусство завоевания, которое особенно развилось в Фивах, древней столице Египта. Сады в Фивах, построенные под дворцами, городскими дворами и храмами, разделены на несколько частей, каждый отдельный сад во дворе отделен стенами. Эти стены помогли защитить сад от сухого ветра. Сады и зеленые зоны в них окружены отдельными стенами. В саду были размещены бассейны, в которых плавали красивые водные растения, а в других плавали утки и рыбы. Главное здание, т.е. дворцовый сад, расположен на центральной оси композиции, к которой ведет аллея с виноградными лозами. Все составляющие сада — бассейны, зонтики, виноградники, клумбы, открытые павильоны — подчинены целостной регулярной (регулирующей) композиции на основе системы полива. Большинство садов Лордов имеют продольный симметричный план, создающий контраст и перспективу садовых построек и открытых зеленых зон, расположенных на оси. Во время правления фараона Рамзеса III (1198-1166 гг. до н.э.) он приобрел опыт посадки мелких, деревьев и кустарников в большие декоративные гончарные изделия. За время его правления было построено 514 садов. Помимо своей декоративной ценности, эти сады снабжали паломников растительным маслом, вином, маслом и пряностями. В Древнем Египте самыми любимыми цветами считались лотосы и папирусы. Египтяне высаживали экзотические деревья и кустарники, привезенные с завоеванных земель, в садах под паломничествами и дворцами. Под храмами Амона в Карнаке и Едфу сохранились «Аллеи Сфинксов», которые являются памятниками садово-парковой архитектуры 15-14 веков до нашей эры. Люди входили в храм через аллею сфинксов. Самая длинная аллея сфинксов в Египте имеет длину около 3,5 километров. Опыт расшифровки ландшафтного окружения городской улицы также относится к этому периоду в Древнем Египте. Королевская улица Ахетатона, которая тянется на несколько километров с севера на юг, украшена не высокими сфинксами с обеих сторон, а композицией из рядов пальм. Как мы все знаем, монголы колонизировали Самарканд около полутора веков. Амир Темур возродил искусство садоводства, которое на долгие годы практически прекратилось в Самарканде и Моваруннахре. Сейчас он не ограничивается великолепными садами городских скверов и прекрасными садами внутренних городских площадей, а великолепен в живописных местах пригородов

Большой спокойный сад" - дворцы и их композиционное решение, разнообразные красивые сады и садовые украшения. Парк был построен Амиром Темуром, который выделяется на фоне великолепных дворцов своим широким видом, благоухающей атмосферой, прекрасными видами, сказочными дворцами и дворцами, невероятными бассейнами и фонтанами, невинными существами. Но и парки были окружены высокими стенами, как и замки, и входить в них можно было через ворота. Некоторые из парков, построенных Темуром, имеют очень большую территорию, на которой есть пышные леса, различные фруктовые сады, пруды, лужайки в дополнение к клумбам и даже луга. Есть сведения, что Темур также основал мечеть в городской арке под Бостонсарой. Источники также упоминают, что вокруг медресе, построенного принцем Мухаммадом Султаном (ныне Го'ри Амир), было снесено несколько домов и создан «райский сад». Большая часть садов разбита в пригороде, за пределами Хисора в виде роскошных парков – дворцов. В периоды Темура и Тимуридов, в столице Хорасане, в Герате, был разбит прекрасный сад, похожий на самаркандские сады. В первые годы своего правления Шахрух значительно расширил территорию Баг аль-Сафеда и перестроил сад, в котором построил дворец, украшенный произведениями изобразительного искусства. Во времена правления султана Хусейна Бойкара в окрестностях Герата было несколько садов – дворцов и аллей. Самым крупным из них является Сад Джахонаро, который был построен Хусейном Бойкарой. Сад занимает площадь около 100 квадратных километров (100 гектаров), а посреди сада построен великолепный высокий дворец. Перед дворцом располагались цветы, фрукты и декоративный батат – сад, украшенный зелеными деревьями, и четыре сада, устроенные в стилях хора и аллей. Со всех четырех сторон широкого бассейна по северному периметру сада расположено специальное здание - сад - сад - специальное здание для тренировок и соревнований с четырьмя витиеватыми поклонами и поклонами. Различные плодовые деревья, высаженные рядами в саду, на винограднике, можжевельник, ель, меджунтол, клен, а также различные - Район полон клумб. Тимуриды украшали свои сады прекрасными животными, чтобы они были трогательными и сказочными. Это и павлины и павлины, которые бродят по садам, и утки и гуси, которые плавают в бассейнах.

Клавихо также записал в своем дневнике, что Темур посетил Государственный Абадский парк в Самарканде как гончая. Флора в садах также представлена во многих элегантных стилях. Один из садов Герата украшает специальный пруд с рыбками комарами. Такие существа добавили сознания к сознанию Восточного Сада. Испанский посол Клавихо пишет в своем дневнике, что в саду Темура под дворцом Ак в Шахрисабзе он увидел искусственное дерево из золота, плоды которого были украшены хрустальными камнями. Независимо от того, были ли средневековые

мастера, создавшие такое удивительное чудо, представителями местного народа или из чужих земель, это связано с созданием и стилем оформления искусственного ландшафта, мозаичными ландшафтными композициями. Архитекторы и садовники, создавшие эти сады, стремились отразить в них лучшие образцы сада того периода – искусство эпохи Возрождения. Для садов Тимуридов было добавлено множество существующих стоянок, небольшие сады с достаточным количеством воды, красивые рощи, травы были добавлены и перепланированы или специально спроектированы. Только некоторые сады были перепланированы. В любом случае, были выбраны живописные богатые места, доступные им. Появление парков развлечений периодов Амира Темура и Тимуридов двояко: 1) в упорядоченном регулярном виде, состоящем из прямых кустарных форм на основе симметричного плана, и 2) в естественных свободных видах, состоящих из живых пейзажей. Большая часть садов, построенных Темуром и Тимуридами, состоит из садов первого типа, а их структура подчинена традиционному ордеру «чорбог». План часовни в основном окружен прямоугольными или прямоугольными стенами. Ведущие к дворцу аллеи между ними принято делить на ряд прямоугольных «перекрестков», расположенных симметрично или вплотную. Порядок Чорбога был объявлен отдельным правилом, а его соблюдение стало традицией в садоводстве. Эта традиция веками развивалась садовыми мастерами и архитекторами различными способами, с учетом конкретных социальных и природных условий. Примером тому является структура сада Ситораи Мохи Хосса (19-20 века) в Бухаре. Он спланирован в виде садов, подобных садам Самарканда и Герата в 19-15 веках. Садовая сцена разделена на пересекающиеся квадраты, пересеченные пересекающимися коридорами. Регулярные регулярные сады больше подходят для садов, расположенных на относительно ровной местности, в то время как сады со свободным обзором подходят для высоко-низких, наклонных ландшафтных садов с широкой площадью отбеливающих парков и садов-заповедников. Сад Мира Амира Темура, Сад Мира и Сад Трона Карача входят в тип садов в виде ландшафта свободной природы. Окрестности садового дворца в этих садах, ведущая к нему центральная аллея и парадные ворота сада, сформированы в правильном плане. Остальные части сада в основном оставлены в виде свободной природы.

Абстрактные Ландшафтные композиции являются неотъемлемой частью ландшафтной архитектуры и ландшафтного дизайна. Это искусство создания пространства, приспособленного к потребностям человека, путем придания определенной формы декоративным растениям, воде, почве, рельефу, инертным телам и другим подобным элементам с целью создания привлекательного произведения искусства, отражающего определенную идею в окружающей

нас среде. Мозаичные ландшафтные композиции используются для формирования искусственной среды, декорирования ландшафтов, геопластики, малых архитектурных форм, создания декоративных покрытий и визуальной коммуникации.

Все мозаичные джазовые пейзажные композиции являются уникальными произведениями садово-паркового искусства. Основной целью создания мозаичных ландшафтных композиций является создание открытой среды, которая является приятной, функциональной, эстетичной и экологичной.

В ландшафтной архитектуре особое значение имеет создание мозаичных ландшафтных композиций. Он требует, чтобы все природные и архитектурные элементы в окружающей среде были выполнены в композиционной целостности. В последующие годы в нашей стране наблюдается рост интереса к ландшафтной архитектуре и ландшафтному дизайну.

Заключение: Практическая значимость статьи состоит в том, что результаты исследования, основные выводы и предложения, содержащиеся в статье, доведены до уровня рекомендаций по совершенствованию процессов создания и развития российских, а также в Узбекистане технополисов и технопарков, повышению эффективности результатов их хозяйственно-экономической деятельности. Эти рекомендации могут быть использованы в организации деятельности технополисов и технопарков. Результаты исследования особенностей формирования и развития технополисов и технопарков в России, разработанные в статье, получили положительную

оценку и нашли свое применение в учебном процессе.

Литература:

1. Адылов Л.А. Ландшафтное планирование. - Ташкент, 2007
2. Вергунов А., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтный дизайн. - М.: Высшая школа, 1991
3. Аллен, Д., Д. Берри, Т. Научный парк Бродхерст: организация и управление: пер. с английского. /Д. Аллен, Д. Берри, Т. Бродхерст. - Л., 2000.
4. Технопарки «Карчев», «ДА» и «Технополис» в мировой экономике и особенности их развития в России: Дис. . Канд. экон. Наука: 08.00.14 / Д. А. Карчев. М., 2000. – 230 с.
5. Нормуродова, Ю. Б. (2021). БАЗАРЫ ДРЕВНЕЙ БУХАРЫ. Экономика и социум, (4-2), 1176-1179.
6. Нурмурадова Ю., Бакодинова Р. (2020). ТРАДИЦИОННЫЕ ДРЕВНИЕ БАЗАРЫ САМАРКАНДА И ТАШКЕНТА. Интернаука, (43-2), 74-77.
7. Махматкулов, И. Т. (2022). Предложения по использованию исторических торговых центров Узбекистана в современных целях. Среднеевропейский научный бюллетень, 21, 198-201.
8. Махматкулов И. Т., Зубайдуллаев У. З. (2021). Типология архитектурно-композиционных решений зданий ханаки в Центральной Азии. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА, 2(10), 27-29.
9. Нормуродова, Ю. Б., & Садиков, Ж. Р. (2020). ДРЕВНИЕ БАЗАРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА. In Наука и современное общество: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 196-201).
10. Эльмурадова, Ю. Е. (2021). Архитектура Каршинского замка, становление, прошлое и настоящее. Среднеевропейский научный бюллетень, 18, 247-252.
11. Эльмурадовна, Ю. Е. (2021). Бухарский регистан: прошлое и настоящее. Международный журнал прогрессивных наук и технологий, 25 (1), 160-166.
12. Уралов, А., Юраева, Е. (2018). АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ НАКИБЕК 17-18 ВЕКОВ В ГОРОДЕ КАТТАКУРГАН. АРХИТЕКТУРА, 4, 21-2018.
13. Эльмурадовна, Ю. Е. (2023). АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПРИГОРОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ. ЖУРНАЛ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРИИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2(1), 20-26.
14. Эльмурадовна, Ю. Е. (2023). Научные рекомендации по восстановлению исторического облика антирегистра не сохранились. Телематик, 22(01), 275-281
15. Иванов С.В. Новые подходы к концепции создания и развития технопарков в России. 23(02), 175-181

